

МУРАББИЙ РАҲБАРЛИГИДАГИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ТЕХНИК МАҲОРАТНИ ОШИРИШ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МЕТОДЛАРИ.

Тармиз давлат педагогика институти
Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти назарияси ва методологияси
мутахассислиги бўйича 2-курс магистранти
Бекназаров Асқар Жуманазарович

***Анотация:** Мазкур мақолада ёш спортчиларнинг умумжисмоний ва махсус жисмоний тайёргарликларини амалга оширишнинг бир бири билан ўзвий боғлиқлик жиҳатлари ва машғулотларни ташкил этишида тайёргарлик турларини амалга оширишнинг аҳамиятга молик тамонлари ҳақида фикрлар ўз ифодасини топган. Бу мақола орқали баён этилган маълумотлар орқали спортчи ёшларни тайёргарлик жараёнларини самарали ташкил этишнинг ўзига хос хусусичтлар ёритилган бўлиб бу ёш ўқитувчи мураббийлар учун асосий манбалардан бўлиб хизмат қилади.*

***Калит сўзлар:** Спортчи, УЖТ, МЖТ, ЮҚЧ, тренировка, юклама, организм, кўникма, шиддат, ҳажим, максимал.*

Нагруканинг тўлқинсимон ўзгариши. Спорт машғулоти учун тўлқинсимон динамика хосдир.

Қуйидаги масштабдаги «тўлқин»лар мавжуд:

- 1) кичик тўлқинлар майда туркумдаги (2-7 кун) нагрукаларнинг динамикасини ифодалайди;
- 2) ўртача тўлқинлар – бу бир неча (3-6) кичик тўлқин-ларнинг моҳиятни кўрсатади ва ўзича ўрта туркумни ифода-лайди;
- 3) катта тўлқинлар катта туркумларни ташкил қилувчи машғулот босқичлари ва даврларидаги ўрта туркумларнинг тўлқинсимон ўзгаришини ифодалайди.

Нагрузка (ъажм ва шиддати)нинг тўлқинсимон ўзгаришини Л.П. Матвейев «кечикувчи трансформация» ҳодисаси деб тушун-тиради, яъни нагруканинг сон, сифат ва вақтни ифодаловчи томонларига қайта мослашиш бир вақтда содир бўлмайди. Бунда табиий биоритм, табиий муъит, мусобақа календари ва бошқа-ларни ҳисобга олиш зарур. Чунончи, ўрта ва айниқса катта «тўлқин»ларнинг бошланишида ҳам кўрсаткичлари (ъафта ва ой ичида машғулоти ишларининг умумий сони) юқори кўрсаткичларга етади, кейин ҳам барқарорлашади ва камайиб боради.

Шунинг асосида эса, турли шиддат кўрсаткичлари (машғулотнинг мотори зичлиги, ҳаракатларнинг тезлик, куч томонлари ва бошқалар) катта аъамиятга эга бўлади. Кичик «тўлқинларда» кўпинча ҳам ва шиддатнинг қарама-қарши муносабатлари кузатилади: микроциклнинг биринчи ярмида иккинчи ярмига нисбатан машғулотлар катта шиддатда, лекин кичик ҳамда олиб борилади. Бу умумий муносабатлар машғулоти жараёнида у ёки бу машқларнинг ўрни ва аъамиятига қараб турлича намоён бўлади.

Техник маҳорат – спорт кураш шароитида максимал натижага эришишга қаратилган спорт машқларининг энг рационал ҳаракат структурасини пухта ўзлаштиришдан иборат.

Ҳаракатларни ўзлаштириш, мустаъкамлаш ва такомиллаш-тиришда онг жуда катта аъамиятга эга, унга хаттоки автомат-лаштирилган ҳаракатлар ҳам тобе бўлади.

Ундан ташқари ҳам қандай мақсадга мувофиқ ҳаракат марказий нерв системасига афферент нервлардан қайта алоқа шаклида келадиган маълумотлар асосида тўхтовсиз коррекция қилиш жараёнида шаклланади.

Шу боисдан тренер ҳаракат малакасининг такомиллаши-шини бошқариш боришдан ташқари спортчининг психикасига таосир қила билиши керак.

Амалда техник маҳоратни такомиллаштиришнинг икки асосий хили учрайди:

1) техника асосанҳаракатнинг замонавий рационал структурасига тўғри келади ва шунинг билан бирга спортчи жисмоний тайёргарлигининг шахсий хусусиятларига мос келади;

2) спортчи ҳаракатининг техникаси унинг функцио-нал имкониятига тўлиқ мос келмайди ва замонавий техника моделига нисбатан озми-кўпми камчиликлари мавжуд бўлади.

Шунинг учунҳаракат малакаларини такомиллаштириш жараёнига турлича ёндошиш зарур.

Биринчи ҳолда у тўғри ҳаракатларнинг сон жиҳатдан янада ривожланишига боғлиқ;

тезлик ва амплитуданинг ортиши, куч импулсларининг кўпайиши, координациянинг бош элементларини аниқлаш ва уларни яхлитҳаракат фаолиятининг ритми билан ўзаро муносабати ва шунинг асосида маолумҳаракат фаолиятини шакллантириш.

Иккинчи ҳолда ҳаракат техникасини такомиллаштиришҳаракат малакасини анча ўргатиш ваҳаракат структурасининг кам самарали қисмларини самаралироғи қисмларга алмаштириш билан боғлиқ бўлади.

Иш тажрибаси ва махсус тадқиқотлар шуни кўрсатдики,ҳаракат техникаси камчиликларининг асосий сабаблари тренер ва спортчилар техник маҳорат даражасини аниқлашнинг обоектив кўрсаткичларига, унинг такомиллашиб боришини кузатиш ўлчовларига эга бўлмасликларида ва шунингдек, ижро этиш техникасининг мукамал моделининг аниқ эмаслигидадир.

Шунинг учун тренер ҳам, спортчи ҳам ҳаракатларни мунтазам тўғрилаб бориш ва уларнинг ижро этилишини кузатиб бориш учун техник воситалар ёрдамида тез маолумот олиш методларига эга бўлишлари шарт.

Техник такомиллаштиришнинг усуллари

I. Қисмларга ажратиш усулияти ҳаракат тузилишини соддалаштиришдан иборат бўлиб, англаб олиш жараёнини осонлаштиради, бутун координациядаҳар бир элементнинг тузилишини билиб олишга ёрдамлашади. Бунда қуйидаги воситалар тавсия қилинади: ҳаракат шаклини ўзлаштириш учун иммитация машқлари; ўзлаштирилган ҳаракат шакллари бажаришга қаратилган махсус машқларни зарур бўлган тезликда, маолум зўр бериш ва меоёрда бажариш.

II. Машқни тўлиқ бажариш усули мусобақа шароитида нерв-мукул фаолиятининг шартига ва режимига мувофиқ яхлит ҳаракат малакасининг шаклланишига ёрдам беради.

Бу усулда қуйидагилар тавсия қилинади: яхлит ҳаракатни осонлаштирилган шароитда бажариш, яхлит ҳаракат тузилишини соддалаштириш, умумий бажариш тезлигини камайтириш (ярим куч билан ваҳ.к.) мукул зўр беришини енгиллаштириш, енгиллаштирилган снаряд қўллаш, ҳаракат амплитудасини қисқартириш, чамалаш ва чекловчи нарсалардан фойдаланиш, яхлит машқ шароитини аста-секин мураккаблаштириб (тезлигини, қаршилик кучини ошириб, муъитнинг ўзгарувчан шароитида ва ҳ.к.) бажариш, мусобақадагидек юқори нерв қўзғалиш шароитида техник маҳоратни такомиллаштириш (ўзини жалб қила билиш, максимал зўр беришни ривожлантириш ва уни тақсимлай олиш ваҳ.к.).

Техник маҳоратни такомиллаштиришда идеомотор машқ қилишга аъамият бериш лозим. Ўрганишда ҳаракатларни хаёлий ижро этиш шу ҳаракат тўғрисидаги тасаввур образини яхшилаиди. Идеомоторни хусусияти тренировка қилдириш бўлиб ҳаракатларни қайта ўзгартириш, хатоларни тузатиш ва малакаларни такомиллаштиришга ёрдам беради.

Техник тайёрлашнинг босқичлари:

1. I босқич – замин тайёрлаш ва тасаввур ҳосил қилдириш. Бунда ўрганиладиган ҳаракат тўғрисида тушунча ҳосил қилинади, спорт кураши ва ҳаракатнинг умумий схемасини ўзлаш-тириш қоида ва мақсадлари билан таништириш вазифаси қўйилади. Бу босқичда ҳаракат соддалаштирилади, машқ учун шароит ҳосил қилдирилади (баландлик пасайтирилади, снаряд оғирлиги ва машқ бажариш шиддати камайтирилади, масофа, майдончаларнинг ўлчами қисқартирилади, қоида соддалаштирилади ва ҳ.к.).

2. II босқич–элемент техникасини чуқур ўзлаштириш бир неча ҳафтадан бир неча ойгача давом этади. Бу босқичнинг вазифаси спорт машқи техникасини тўғри ижро этиш даража-сигача ўзлаштиришдан иборат.

3. III босқич – ҳаракат техникасини такомиллаштириш шуғулланувчиларнинг ўз интилишлари тугагунга қадар давом этади. Босқичнинг вазифаси – спорт курашининг турли шароитларида максимал зўр берганда ҳам техникани тўғри сақлаб туриш учун спорт машқларини такомиллаштиришга эришишдир. Бунда юқори мускул сезгиси (сув, муз, вақт ва ҳоказо сезгилари)га эга бўлиш зарур бу босқичда ҳаракат малакалари мунтазам ошади, функционал тайёргарлик ўсиб боради, тактик фикрлаш такомиллашади.

Техник маҳоратнинг таорифи. Техник маҳорат уч хил кўрсаткич: 1) ҳажм;

2) ҳар томонламалик;

3) спортчи ўзлаш-тирган техниканинг самараси билан ифодаланади.

Техниканинг ҳажми спортчи бажара оладиган ҳаракатлар техникасининг умумий сони орқали белгиланади ва амалда ижро этилиши билан баёланади. Кўпинча техниканинг ҳажми ва унинг жисмоний тайёргарлиги орасидаги боғлиқлик кузатилади (масалан, курашчилар алоҳида мускул гуруҳларининг яхши ривожланганлиги ҳисобига айрим техник усулларни яхши ижро этишади

ё аксинча, яхши кўрган приёмларни яхши бажарганлари сабабли баози мускул группалари уларда кучлироқ бўлади).

Адабиётлар.

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>

8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>
10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.
14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.